

Tuproqdagi mikroorganizmlarning biosferadagi ahamiyati

Rahimov Zarqum Zafarjonzoda

Guliston davlat universiteti tayanch

Doktoranti

Annatsiya: Tuproq mikroorganizmlari - tuproq tabiiy yashash joyi bo'lib xizmat qiladigan turli mikroorganizmlar guruhlarini to'plami. Ular tabiatdagi moddalarning aylanishida, tuproq hosil bo'lishida va tuproq unumdorligini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, ular nafaqat tuproqda, balki o'simlik va hayvonlarning chirigan qoldiqlarida ham rivojlanishi mumkin. Ba'zi patogen mikroblar, suv mikroorganizmlari va boshqalar ham tuproqda topiladi, ular tasodifan tuproqqa kiradi (murdalarning parchalanishi paytida, hayvonlar va odamlarning oshqozon-ichak traktidan sug'orish suvi yoki boshqa yo'llar bilan) va, qoida tariqasida, tezda nobud bo'ladi. unda. Ammo ularning ba'zilari tuproqda uzoq vaqt saqlanib qoladi (masalan, kuydirgi tayoqchalari, qoqshol qo'zg'atuvchilari) va odamlar, hayvonlar va o'simliklar uchun infeksiya manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zi: *mikrob, chirigan qoldiqlar, infeksiya, tuproq hosil bo'lishi*

Umumiy massa bo'yicha tuproq mikroorganizmlari sayyoramizdagi mikroorganizmlarning ko'p qismini tashkil qiladi: 1 g chernozemda 10 tagacha mavjud. 9 (ba'zan ko'proq) biomassasi bo'yicha 10 t/ga gacha bo'lgan tirik mikroorganizmlar. Ular prokaryotlar (bakteriyalar, aktinomitsetlar, ko'k-yashil suv o'tlari) va eukaryotlar (zamburug'lar, mikroskopik suv o'tlari, protozoa) bilan ifodalanadi. Zamonaviy usullardan (elektron va kapillyar mikroskopiya va boshqalar) foydalanish tufayli har yili tuproq mikrobiotasining ko'plab yangi vakillari ochiladi.

Tuproq mikroorganizmlarining xossalari va vazifalari xilma-xildir. Ulardan geterotroflar va avtotroflar, aeroblar va anaeroblar; Tuproq mikroorganizmlari optimal pH, haroratga, osmotik bosimga, ishlatiladigan organik va noorganik moddalar manbalariga ko'ra keskin farqlanadi. Ularning ko'pchiligi turli xil, ba'zan esa to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshi ehtiyojlarga qaramay, juda ko'p keskin farq qiluvchi mikro muhitlardan iborat bir xil tuproqda

rivojlanadi. Ularning sonining o'zgarishi mavsumga ham bog'liq: bahor va kuzda mikroorganizmlar ko'proq, qishda va yozda kamroq bo'ladi. Yuqori tuproq qatlamlarining biotasi pastki qatlamlarga nisbatan boyroq; mikroorganizmlarning alohida ko'pligi o'simliklarning ildiz zonasi - rizosferaga xosdir.

Tuproq - suv, havo va tirik organizmlar ta'sirida litosferaning sirt qatlamlarining o'zgarishi natijasida hosil bo'lgan genetik jihatdan bog'liq bo'lgan gorizontlardan iborat tabiiy shakllanish. Tuproq qattiq, gazsimon va tirik (fauna va flora) qismlardan iborat. U fertil.

Tuproq hosil bo'lish jarayonining etakchi xususiyati chirindi hosil bo'lishidir. Gumus - kimyoviy tabiati hali aniq aniqlanmagan makromolekulyar birikmalar guruhi. To'rtta birikmalar guruhi mavjud: hümik kislotalar, guminlar, fulvo kislotalar va gimatomelan kislotalari. Gumus hosil bo'lishida tuproq mikroorganizmlari muhim rol o'ynaydi. Bir tomondan, mikroorganizmlar turli xil qoldiqlarni parchalaydi, birinchi navbatda o'simlik kelib chiqishi, gumus moddalarining tarkibiy qismlarini tashkil qiladi. Bundan tashqari, ularning o'zlari hayot faoliyati davomida gumusning tarkibiy qismlari bo'lgan moddalarni ajratib turadilar. O'lishda mikroorganizmlar tuproqqa ko'p miqdorda organik moddalar beradi, bu esa gumus hosil bo'lishiga katta hissa qo'shadi.

Tuproq mikroskopik organizmlari juda ko'p turli funktsiyalarni bajaradi. Masalan, anaerob sharoitda ular murakkab organik birikmalarni faol fermentatsiya qiladi, ularni o'simliklar tomonidan oson so'riladigan oddiy molekulyar birikmalarga aylantiradi. Antagonist mikroblar o'simliklarning hosildorligini oshirish va tuproq unumdorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu bakteriyalar, zamburug'lar, xamirturushlar va boshqa mikroorganizmlarning maxsus guruhi bo'lib, ular turli xil biologik faol moddalar (BAS), birinchi navbatda, patogen mikrofloraning o'sishi va rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan antibiotiklardir.

Tuproqdagi mikroorganizmlar murakkab biotsenoz hosil qiladi, bunda ularning turli guruhlari bir-biri bilan murakkab aloqada bo'ladi. Ulardan ba'zilari muvaffaqiyatli birga yashaydi, boshqalari esa antagonistlardir. EM texnologiyasining maqsadi foydali mikroflorani rivojlantirish uchun maqbul sharoitlarni yaratish, tuproqni yaxshilash, unumdorligini oshirish va etishtirilgan ekinlar hosildorligini oshirishdan iborat.

Tabiatda o'simliklar, hayvonlar, zamburug'lar va mikroorganizmlarning turlari tasodifiy taqsimlanmagan. Ular doimo ma'lum, nisbatan doimiy komplekslarni - tabiiy jamoalarni tashkil qiladi. Ko'proq yoki kamroq bir xil yashash sharoitlariga ega bo'lgan ma'lum bir hududda yashovchi o'zaro bog'langan turlarning bunday komplekslari deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Raupova N. Tohirov B. Ortiqova H. «Tuproq biologiyasi va mikrobiologiya»
2. M.F. Fyodorov . «Mikrobiologiya», T.1966.
3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. Tuproqning biolohik faolligida mikroorganizmlar roli. Azotobakterning xususiyatlari Academic research in educational sciences volume 2. Issue 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 5.723Tuproq.
5. Qizil nurlanish, uzun qizil nurlanishning fitogarmonlar bòyicha fiziologik testlarda ta'sirini òrganish. Scientific progress. Vol 1 issue 2. 2020
6. Jo'rayeva O. Sho'rlangan tuproqlarda g'o'zaning o'sish fiziologiyasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
7. Amonova D.B. CAJMNS. Vol 2. No 2. 2021. Действие Эмп На Ауксиновую регуляцию.